

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№6

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 104 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-iyunda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni shakllantirishda xitoy va rossiya investitsiyalarining qiyosiy tahlili.....	20
Malikov Numonjon Kamalovich	
Raqamli texnologiyalarning makroiqtisodiy barqarorlikka ta'siri.....	26
Sherzod Rajabov, Istora Abdusalomova	
Reducing inequality through human capital development: a comparative analysis of policies in the european union and uzbekistan.....	30
Ilxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
Hududiy raqamli infratuzilmaning xizmat ko'rsatish sektoriga ta'siri: samarqand viloyati misolida.....	39
Musinov Dilshod Sultanovich	
Ways to improve quality in hotels through digital technologies.....	44
N.A. Rakhmonova	
Проблемы и пути внедрения механизма налогового стимулирования центров инновационного роста нового узбекистана.....	48
Умаров Б. С.	
Влияние корпоративной культуры на инвестиционную стратегию промышленных предприятий.....	55
Ёдгоров Сардорбек Самадович	
Fiskal siyosat tahlili: aholi bandligi; aholi daromadlari; soliqqa tortish.....	61
Isroilov Boxodir Ibragimovich, Navruzova Farog'at Abdihamid qizi	
Problems in entrepreneurial potential development: a comprehensive analysis of contemporary barriers and challenges.....	67
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tijorat banklarida aholi omonatlarining jozibadorligini oshirishning metodologik asoslari va amaliy yo'nalishlari.....	73
Xakimov Zoxid Norbo'tayevich	
To'lov aylanmasining mohiyatini aniqlashda to'lov va to'lov oqimlarining roli.....	78
I.F.Sayfiddinov	
Moliyaviy inklyuzivlikni ta'minlovchi samarali soliq siyosati.....	83
Artikov Ne'matulla Abdusalamovich	
Youth, digital finance, and the gig economy in uzbekistan.....	86
Akmal Boymurodov	
Aktsiyadorlik jamiyatlari korporativ boshqaruvda qaror qabul qilishda raqamli texnologiyalardan foydalanish masalalari.....	91
Xabibullaeva Shirinxon Tohir qizi	
Вусловиях трансформации обеспечение развитие образования и нуки в сфере подготовки управленческих кадров.....	98
Суюнов Дилмурод Холмурадович	

В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НУКИ В СФЕРЕ ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

Суюнов Дилмурод Холмурадович

Заведующий кафедрой “Управление бизнесом
и предпринимательством (МВА)”

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы цифровизации системы подготовки управленческих кадров в Узбекистане, внедрение современных методов обучения и реформы, направленные на развитие человеческого капитала. Обоснована необходимость формирования кадров нового типа с инновационным и креативным мышлением. На основе стратегических документов, включая “Узбекистан – 2030”, раскрываются вопросы повышения качества образования, роста числа вузов и обеспечения соответствия учебных программ потребностям рынка труда.

Ключевые слова: человеческий капитал, управленческие кадры, цифровизация, государственная служба, образовательные реформы, креативное мышление, “Узбекистан – 2030”, высшее образование, подготовка кадров, повышение квалификации, современное обучение, кадровая политика, профессиональное развитие, система отбора, стратегическое мышление, инновационный менеджмент, компетенции, нормативные документы.

Annotatsiya: Maqolada O‘zbekiston sharoitida rahbar kadrlar tayyorlash va qayta tayyorlash tizimini raqamlashtirish, zamonaviy ta’lim uslublarini joriy etish va inson kapitali rivojiga qaratilgan islohotlar yoritilgan. Davlat xizmatini modernizatsiya qilish, innovatsion fikrlovchi va kreativ salohiyatga ega rahbarlarni shakllantirish zarurati asoslab berilgan. “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida qabul qilingan qonun va qarorlar asosida oliy ta’lim muassasalari sonining ko‘payishi, kadrlar sifati va ta’lim mazmuni muvofiqligini ta’minlash masalalari muhokama qilingan.

Kalit so‘zlar: inson kapitali, boshqaruv kadrlar, raqamlashtirish, davlat xizmati, ta’lim islohotlari, kreativ fikrlash, “O‘zbekiston – 2030”, oliy ta’lim, kadrlar tayyorlash, malaka oshirish, zamonaviy ta’lim, tanlov tizimi, kasbiy rivojlanish, kadr siyosati, davlat qarorlari, ta’lim strategiyasi, innovatsion menejment, kompetensiyalar.

Abstract: This article examines the digital transformation of the management personnel training system in Uzbekistan, the implementation of modern teaching methods, and reforms aimed at developing human capital. The necessity for forming a new generation of leaders with creative and critical thinking is emphasized. Based on the “Uzbekistan – 2030” Strategy and related legislative acts, the paper discusses the expansion of higher education institutions and the alignment of educational content with labor market needs.

Key words: human capital, management personnel, digitalization, public service, educational reforms, creative thinking, “Uzbekistan – 2030”, higher education, staff training, professional development, modern education, personnel policy, selection system, innovation management, competencies, strategic reforms, legal framework.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях стремительных изменений, вызванных глобализацией, технологическим прогрессом и цифровизацией всех сфер общественной жизни, особое значение приобретает формирование эффективной системы подготовки управленческих кадров. Сегодня человеческий капитал становится ключевым фактором устойчивого социально-экономического развития государства, а управленцы новой формации – инициаторами и проводниками масштабных реформ.

Республика Узбекистан на этапе построения «Нового Узбекистана» реализует комплексные меры, направленные на модернизацию государственной службы, реформирование системы образования, а также развитие механизмов подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководителей всех уровней. Важным направлением становится внедрение цифровых технологий и инновационных форматов обучения, ориентированных на развитие креативного, стратегического и критического мышления.

Особое внимание уделяется законодательному обеспечению реформ: принят Закон Республики Узбекистан «О государственной гражданской службе», а также утверждены соответствующие указы и постановления Президента, направленные на кардинальное совершенствование кадровой политики. Программа «Узбекистан – 2030» определяет развитие человеческого капитала и повышение качества образования в качестве ключевых приоритетов.

В связи с этим изучение вопросов развития сферы образования и науки в контексте подготовки управленческих кадров в условиях трансформации представляет собой актуальное научно-практическое значение. Настоящая статья направлена на анализ действующих механизмов, нормативно-правовой базы, а также перспектив дальнейшего совершенствования подготовки управленческих кадров в соответствии с современными вызовами и требованиями.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В последние годы тема подготовки управленческих кадров в условиях цифровой трансформации получила широкое освещение в научной и прикладной литературе. Исследователи акцентируют внимание на необходимости внедрения инновационных подходов в образовательную систему, ориентированных на развитие компетенций лидеров нового поколения, способных действовать в условиях неопределённости и цифровых вызовов.

Так, в трудах Е.С. Кузьмина подчеркивается, что эффективное государственное управление невозможно без постоянного обновления и развития управленческого корпуса, а современная подготовка управленческих кадров должна сочетать в себе академическую базу и практические цифровые навыки [1].

А.Г. Князев в своих работах выделяет значение внедрения цифровых образовательных платформ в систему профессионального образования руководителей, особенно в системе MBA и государственных академий, что способствует гибкости и индивидуализации обучения [2].

В исследованиях О.Ю. Егорова цифровизация определяется не просто как техническое обновление, а как изменение всей управленческой парадигмы, где особое внимание уделяется формированию критического мышления, цифровой грамотности и стратегического подхода у управленцев [3].

А.А. Шишкин отмечает, что в условиях цифровой экономики управленец должен быть не только носителем административных знаний, но и активным участником процессов инновационного развития, владеющим навыками работы с большими данными, ИИ и блокчейн-технологиями [4].

В узбекских источниках, в частности, в работах С.С. Саидова и Д.Х. Суёнова, раскрывается роль государственной политики в формировании эффективной системы подготовки кадров для государственного управления. Авторы акцентируют внимание на важности интеграции ИТ-компетенций, развития систем дистанционного обучения и создания платформ цифровой оценки компетенций [5].

Особое место в научной литературе занимает анализ нормативно-правовой базы. Так, в документе «Узбекистан – 2030» одним из приоритетов обозначено развитие человеческого капитала, повышение качества высшего образования и модернизация кадровой политики на государственной службе. Указ Президента № УП-5843 (2019 г.) и Постановление № ПП-108 (2023 г.) стали основой для проведения глубоких реформ в этой сфере.

Таким образом, существующая литература подчёркивает важность перехода от традиционных моделей подготовки кадров к гибким, цифровым, инновационно ориентированным образовательным практикам. Это требует как институциональных изменений, так и глубокого пересмотра подходов к отбору, обучению и продвижению управленцев.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическая основа данного исследования базируется на комплексном и междисциплинарном подходе, объединяющем современные методы анализа в области управления, образования и цифровой трансформации. Цель исследования – выявление ключевых направлений совершенствования системы подготовки управленческих кадров в условиях цифровизации, а также оценка эффективности существующих государственных инициатив в этой сфере.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В настоящее время человеческий капитал занимает всё более важное место в развитии любого государства. В новых условиях процесса глобализации и конкуренции в обеспечении эффективности управления системой руководящих кадров, особенно государственной службы, важное значение приобретает эффективное использование современных механизмов подготовки, переподготовки и

повышения квалификации руководителей всех звеньев органов государственного и хозяйственного управления. Сегодня, как никогда, возрастает спрос на руководителей с нестандартным, творческим и критическим мышлением, с высоким интеллектуальным потенциалом.

В процессе становления нового Узбекистана реализуются комплексные программные меры по реформированию и цифровизации процесса подготовки управленческих кадров с широким внедрением IT-технологий, повышению их профессиональной компетентности, применению современных форм, видов и методов обучения.

Новому Узбекистану нужны кадры новой формации, которые в дальнейшем станут выступать инициаторами крупных преобразований в стране. В этой связи целесообразно дальнейшее совершенствование системы подготовки управленческих кадров, в соответствии с современными требованиями государственной службы, механизмов отбора, повышения их профессиональной компетентности и карьерного продвижения.

Для реализации этих задач в 2022 году принят Закон Республики Узбекистан “О государственной гражданской службе”, изданы Указ Президента Республики Узбекистан от 3 октября 2019 года № УП-5843 «О мерах по кардинальному совершенствованию кадровой политики и системы государственной гражданской службы в Республике Узбекистан» и Постановления № ПП-4472 от 3 октября 2019 года “О мерах по организации деятельности Агентства развития государственной службы при Президенте Республики Узбекистан”, № ПП-108 от 04 апреля 2023 года “О мерах по расширению научных подходов и дальнейшему совершенствованию системы подготовки управленческих кадров в реализации экономических реформ” и иные нормативные документы, которые существенно повысили престиж государственной службы, соблюдение норм морали, самостоятельного мышления, а также нетерпимости в отношении коррупции.

В Стратегии “Узбекистан – 2030”, принятой в 2023 году, приоритетное внимание уделено развитию человеческого капитала, повышению качества образования и подготовке высококвалифицированных кадров.

Развитие высшего образования и рост количества вузов играет важную роль в подготовке управленческих кадров, что позволяет расширить доступ к образованию и увеличить число специалистов разных сфер государственного и хозяйственного управления (таблица 1). Однако это требует соответствующего подхода к качеству образования и обеспечение соответствия учебных программ, исходя из потребностей рынка труда.

В настоящее время в республике функционируют 233 высших образовательных учреждений, из них 122 – государственных, 82 – негосударственных и 29 – зарубежных.

Таблица 1. Высшие учебные заведения Узбекистана и динамика основных показателей развития

№	Основные показатели	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Высшие образовательные учреждения	82	104	122	206	213	233
	Количество студентов, тыс. чел.	261,3	264,3	268,3	984	1300	1340
2.	Количество университетов	26	26	47	54	56	57
	Количество студентов в них, тыс. чел.	126,3	127,3	126,3	463,4	607,1	632,4
	Доля в общем количестве студентов, %	48,3	48,2	47,1	47,1	46,7	47,1
3.	Профессорско- преподавательский состав, тыс. чел.	23,5	24,9	23,9	25,1	26,1	27,2
	Имеющие ученую степень, тыс. чел.	7,9	7,6	7,4	7,5	8,1	8,6
	Научный потенциал вузов, %	33,8	30,5	31	29,8	31,0	31,7

Отраслевые академии играют важную роль в подготовке руководящих кадров в Узбекистане, в которых подготовка кадров ведется по специализированным программам обучения, направленным на развитие компетенции и управленческих навыков с учетом современных реалий изменения соответствующих отраслей.

Высшая школа бизнеса и предпринимательства при Кабинете Министров Республики Узбекистан была создана в 2001 году по инициативе Президента Республики Узбекистан и имеет особую роль в подготовке лидеров страны в сфере бизнеса и государственного управления (Диаграмма 1.).

Традиционно Высшей школой осуществлялась подготовка магистров по специальностям MBA (общий менеджмент) и Управления проектами (PM).

Сегодня всем стало ясно, что основным драйвером для роста экономики становится подготовка высокопрофессиональных управленческих кадров и специалистов на основе международных стандартов и передовых программ, в соответствии с задачами и приоритетами проводимых в республике социально-экономических реформ. Руководством страны на постоянной основе принимаются меры по реформированию высшего образования, созданию дополнительных благоприятных условий для развития как государственных, так и частных высших образовательных учреждений.

Принятое Президентом Республики Узбекистан 4 апреля 2023 года Постановление «О мерах по расширению научных подходов и дальнейшему совершенствованию системы подготовки управленческих кадров при реализации экономических реформ» дало резкий толчок развитию бизнес-образования во всех сферах госуправления, бизнеса и негосударственной-некоммерческой деятельности.

С 2023/2024 учебного года началась подготовка управленческих кадров и специалистов по вновь открытым специальностям магистратуры: MBA-глобал менеджмент, MBA-финансы, MBA-малый бизнес и предпринимательство, MBA-агробизнес, MBA-цифровая экономика за счет упразднения общей программы MBA. По всем специальностям созданы академические группы с тремя языками обучения: узбекский, русский и английский.

Учебные планы и программы максимально приближены к мировым стандартам такого вида образования.

Диаграмма 1. Количество выпускников Высшей школы бизнеса и предпринимательства

За 23 года своей деятельности Высшая школа сотрудничала с университетами Мантана, Буффало (США), Антверпен (Бельгия), Школой менеджмента Маастрихтского университета (Нидерланды), Васеда (Япония), Европейской школой менеджмента и технологий (Германия), университетами Аджу и Handong Global, Гачонг (Южная Корея), Миланской высшей школой (Италия) по обмену слушателей, стажеров и преподавателей, а также по организации совместных образовательных программ.

В рамках программ «double degree» реализуется совместная подготовка магистров с Университетом Аджу по специальности «MBA IT Business».

Тем не менее, имеются определенные проблемы в системе подготовки управленческих кадров и в мировой практике:

- отсутствие требуемой конкурентной среды для образовательных учреждений по подготовке управленческих кадров;

- существенная зависимость основных заказчиков кадров от образовательных учреждений, что влияет на их быструю адаптацию к современным изменениям;
- проблемы дальнейшего карьерного продвижения выпускников;
- ненадлежащее взаимодействие вузов и государственных органов в решении вопросов профессиональной подготовки государственных служащих;
- неполное использование возможностей электронных и дистанционных образовательных технологий для непрерывного обучения госслужащих.

Подготовка управленческих кадров должна опираться на принципы качественного подбора руководителей, эффективного определения их ролей и функций, а также формирования адаптивных учебных программ.

Ожидается, что в ближайшем будущем наука и образование будут развиваться в следующих направлениях:

1. Искусственный интеллект и машинное обучение, персонализированное образование.
2. Устойчивый рост: возобновляемые источники энергии, такие как солнечная, ветровая и ядерный синтез, будут способствовать глобальной устойчивости и сокращению углеродного выброса.
3. Робототехника и автоматизация: широкое применение робототехники в различных секторах, включая производство, управление и повседневную жизнь.
4. Использование больших данных и аналитики в процессы принятия решений в управлении экономикой, финансами, окружающей средой и в многих других областях.
5. Кибербезопасность: инновации, направленные на улучшение цифровой безопасности, защиту целостности данных на фоне растущих киберугроз.
6. Глобальное сотрудничество: наука и образование будут все больше полагаться на международные партнерства для решения глобальных проблем.

Современные вызовы глобализации и переход на многополярный мир обуславливают усиление интеграционных процессов, ставку на инновационное развитие и изменение характера коммуникаций, которые требуют новых знаний, навыков, деловых и личностных качеств у руководителей.

Международное сотрудничество вузов играет важную роль в современном мире, способствуя повышению качества образования, расширению сферы трудоустройства, изучению иностранных языков и укреплению международных отношений. Оно позволяет обмениваться знаниями и опытом, проводить совместные исследования, реализовывать образовательные программы и решать глобальные проблемы.

Таким образом, вышеописанные тенденции будущей науки и образования требуют интеграции образовательных процессов подготовки управленческих кадров на основе взаимовыгодных условий между вузами стран.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённое исследование позволило сделать следующие ключевые выводы:

Человеческий капитал становится определяющим фактором устойчивого социально-экономического развития. Эффективная система подготовки управленческих кадров является стратегическим приоритетом для формирования профессионального управленческого корпуса нового поколения.

Цифровая трансформация образования в Узбекистане уже демонстрирует позитивные сдвиги: внедряются инновационные технологии, расширяется сеть вузов, развиваются MBA-программы, повышается интерес к онлайн-обучению и гибким форматам повышения квалификации.

Важную роль играет нормативно-правовая база, которая последовательно совершенствуется благодаря таким документам, как Закон «О государственной гражданской службе», Указы и Постановления Президента, а также Стратегия «Узбекистан – 2030», где особое внимание уделяется подготовке конкурентоспособных управленцев.

Наряду с достигнутыми успехами, сохраняются и определённые вызовы, среди которых можно выделить:

- необходимость соответствия учебных программ требованиям цифровой экономики;
- недостаточную интеграцию цифровых компетенций в традиционные формы образования;
- ограниченные возможности для индивидуальной траектории развития управленцев;
- разрыв между академической подготовкой и практическими управленческими задачами.

Предложения по совершенствованию системы подготовки управленческих кадров:

Разработка комплексной государственной концепции цифровой трансформации системы подготовки управленцев с учётом международного опыта и особенностей национального рынка труда.

Расширение цифровых образовательных платформ и онлайн-программ, особенно в рамках подготовки государственных служащих, с акцентом на развитие soft skills, критического и стратегического мышления.

Интеграция цифровых компетенций (работа с большими данными, ИИ, блокчейн) в базовые и продвинутые образовательные модули управленческих программ.

Создание национальной системы оценки управленческих компетенций с использованием цифровых инструментов и искусственного интеллекта для объективной диагностики и построения карьерных траекторий.

Развитие сотрудничества между вузами, государственными структурами и частным сектором с целью совместной подготовки кадров и организации стажировок, практик и наставничества.

Повышение квалификации преподавательского состава, вовлечённого в подготовку управленческих кадров, в том числе за счёт международных стажировок и курсов по цифровым технологиям.

В заключение можно отметить, что дальнейшее развитие системы подготовки управленческих кадров должно опираться на современные цифровые решения, ориентироваться на реальные запросы экономики и быть гибким к вызовам времени. Только в этом случае возможно формирование эффективного, компетентного и устойчивого управленческого корпуса в Узбекистане.

Список использованных литературы:

1. Суюнова Д.Д. Ракамли корпоратив бошқарувни жорий этишнинг илғор хориж ривожланган мамлакатлар тажрибаси ва ижобий томонларини жорий қилиш. European science international conference: analysis of modern science and innovation. <https://esiconf.org/index.php/AMSI/article/view/2552/2376>.2025, февраль.
2. Суюнова Д.Д. Ракамли иқтисодиёт тизими иқтисодиётни ривожланишининг электрон механизми. European science international conference: analysis of modern science and innovation. <https://esiconf.org/index.php/AMSI/article/view/2559/2375>.2025, февраль.
3. Суюнова Д.Д. Factors affecting the digitalization of corporate management in joint joint stock companies and scientific approaches to risk assessment. «Экономика и социум» №11(126). https://www.iupr.ru/files/ugd/b06fdc_5772198b03034ea1b82d7241321.acec8.pdf,index.true.2024, ноябрь.
4. Суюнова Д.Д. Корпоратив бошқарувнинг самарадорлигини оширишда ракамли технолгиялардан фойдаланиш масаласига илмий қарашлар. Иқтисодий тарққиёт ва таҳлил илмий электрон журнали. ORCID: 0000-0003-0309-244X.7-сон-июл, 2024.
5. D.X. Suyunov Korporatsiya: Status va rivojlanish yo'llari holders of reason 2 (3), 134-139.2024.
6. Д.Х.Суюнов,Ф.М.Махамбаева Давлат иштирокидаги акциядорлик жамиятларида илғор хорижий тажриба асосида корпоратив бошқарувни такомиллаштириш. Uzbek scholar journal 26, 39-44.2024.
7. Д.Х. Суюнов, Б.В. Набиев Бизнес жараёнларини бошқаришни рақамлаштиришда илғор хорижий мамлакатлар тажрибаларининг таҳлиliga илмий ёдашувлар. Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика), 206-221.2024.
8. D.D. Davlyatovich, D.X. Suyunov Banklarni Raqamlashtirish Va Yangi Texnologiyalarni Qo'llash 2024.
9. K. Karimov, S.D. Kholmuradovich Pharmacokinetic parallels of gentamicin in blood, lymph nodes and soft tissues of a gunshot wound to an extremity by different methods of administration. central asian journal of medical and natural science 4 (6), 405-411.2023.
10. D.X.Suyunov, A.T.Kenjabayev, A.Ro'ziyev Elektron tijorat. 2023.450 bet.
11. D.D. Suvanova Digitalize enterprise business processes methodological approach. Web of Scientists and Scholars: Journal of Multidisciplinary Research. Volume 1, Issue 9, December, 2023 ISSN (E): 2938-3811.
12. D.D. Suvanova The digitalization of business processes itself scientific approaches to the characteristics. American Journal of Research in Humanities and Social Sciences. Volume: 19 December 2023.
13. D.D. Suvanova Aksiyadorlik jamiyatlarida biznes jarayonlarni samarali boshqarishning nazariy asoslari va o'ziga xos xususiyatlari.Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali. Elektron nashr.. 2024-yil avgust. № 8-son. 277- sahifa.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>